

QO'ZILAR DIPLOKOKKOZINING EPIZOOTOLOGIYASI VA KASALLIKNI OLDINI OLIISH, QARSHI KURASH CHORA TADBIRLARI

Sheraliyeva I.D. - v.f.f.d. katta ilmiy xodim.
Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Annotasiya: Mazkyp maqolada Qashqadaryo viloyati chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari va aholida mavjud diplokokkoz kasalligi bilan spontan va eksperimental zararlangan qo'y-qo'zilarida olib borilgan tadqiqotlar va epizootologik ma'lumotlarni tahlil qilish, oldini olish, qarshi kurashish natijalari bayon qilingan. Olingan natijalar asosida xo'jaliklarga va aholi xonadonlari egalariga kasallikni oldini olish va qarshi kurash chora-tadbirlar bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Mikrobiologiya, epizootologiya, qo'zi, diplokokkoz, vaksina, laboratoriya, davolash, oldini olish, qarshi kurash.

Mavzuning dolzarbligi: Respublikamizda chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida ayniqsa qo'y-qo'zilar orasida infeksiyon bakterial kasalliklar uchrab turibdi. Shu sababli xo'jaliklarga kasalliklar tufayli keladigan iqtisodiy zarar kun sayin ortib bormoqda. Chunki yuqumli bakterial (diplokokkoz) kasalliklardan zararlanish va o'lim darajasi yuqori bo'lib, juda oz vaqt ichida infeksiyaning tarqalish darajasi, ko'payib ketishi hamda oldini olish va davolash ishlarida juda ko'p mablag' sarflanadi.

Diplokokkoz – yosh hayvonlarning infeksiyon kasalligi bo'lib, o'ta o'tkir, o'tkir va yarim o'tkir shakllarda kechadi. O'tkir shakllarda kechganda septitsemiya va artrit, yarim o'tkir va surunkali shakllarda o'pka va ichaklarning yallig'lanishi, sepsis, artrit, limfa tizimining jarohatlanishi bilan xarakterlanadi. Diplokokkoz qo'zg'atuvchisi *Streptococcus pneumoniae* (sin *Diplococcus lanceolatus*) bo'lib hisoblanadi. Kasallikning o'z vaqtida davolanmasligi yosh hayvonlarning o'limiga ko'proq sababchi bo'ladi.

Katta yoshli hayvonlarda asosan surinkali, ba'zan o'tkir shakllarda kechib, endometrit, abort, mastit kasalliklarining rivojlanishiga sababchi bo'ladi. (Chepurov K.P., Maxmatkulov M.A., Ibodullaev F.I., Elmurodov V.A, 2001).

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani “Qodirov Qayum bobo” chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligida diplokokkozning epizootologiyasi, patologoanatomik o'zgarishlari va bakteriologik tekshirishlari maqsad va vazifa qilib quyiladi.

Tadqiqot obekti va ushblari: Ilmiy-amaliy tadqiqotlar Qashqadaryo viloyati Kitob tumani “Qodirov Qayum bobo” chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida olib borildi. Qo'zilarida diplokokkoz kasalligining epizootologiyasi o'rganildi hamda kasallikni oldini olish va davolash chora-tadbirlari olib borildi.

Tekshiruvlarni o'tkazish va uning natijalari. Ilmiy tadqiqot davomida epizootologik, bakteriologik, eksperimental, mikroskopik va statistik usullardan foydalanildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili: Yuqorida nomlari qayd etilgan viloyat va aholida mavjud chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida jami 3276 bosh qo'y-qo'zilar klinik tekshirishdan o'tkazilib, ulardan 236 bosh diplokokkoz va pasterellyozga moyil qo'y-qo'zilar ajratib olinib, o'lgan hayvonlardan patologik namunalar bakteriologik usullarda tekshirildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida qo'y-qo'zilarining aksariyati diplokokkoz bilan kasallanishi hamda tarqalishi, ulardan keladigan iqtisodiy zararlar aniqlandi.

Respublikamizda chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida ya'ni Qashqadaryo viloyati Kitob tumani "Qodirov Qayum bobo" 837 tekshirilgan qo'y-qo'zilaridan 73 boshi infeksiyon kasallik bilan zararlangan bo'lib, (8,72%) ni, kasallik tufayli nobud bo'lganlari 32 bosh (3,83%) ni tashkil etganligi aniqlandi.

Jami tekshirilgan chorvachilik fermer xo'jaliklarda 3276 bosh hayvon klinik tekshirishdan o'tkazilib, shulardan 236 boshi kasallangan va (7,2%), kasallik tufayli nobud bo'lgan hayvonlar esa 87 ta, ya'ni (2,7%) ni tashkil etganligi aniqlandi. Ushbu viloyatda uchragan diplokokkoz bilan kasallangan hayvonlardan patologik namunalar olib kelindi va laboratoriya sharoitida bakteriologik tekshirishlar natijasida kasallik qo'zg'atuvchilari ajratib olindi. Kasallikni oldini olish va qarshi kurashish chora tadbirlari o'tkazildi. Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqarilgan qo'zilarining diplokokkoz va pasterellyoz kasalliklariga qarshi assotsiatsiyalangan vaksinadan qo'llash va kasallikni oldini olish maqsadida tavsiya etildi. Mazkur vaksina qo'y-qo'zilar uchun 1-marta 2 ml, 12-14 kundan so'ng 2-marta 3 ml miqdorida optimal dozasi aniqlandi va shu tartibda teri ostiga qullanildi.

Xulosa 1. Diplokokkoz qo'zilar organizmida o'ziga xos bo'g'imlarida shishlar paydo bo'lishi bilan birga shilimshiq sarg'ish ekssudatning yig'ilishi, homilaning nobud bo'lishi kabi patologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

2. Diplokokkoz kasalligiga qarshi kurashishda asosan profilaktik chora-tadbirlar va yuqori samaradorlikka ega antibiotiklar qo'llash lozimligi aniqlandi.

3. Davolash ishlari olib borilgandan so'ng chorvachilik fermer xo'jaliklarida mahalliy shtamlar asosida tayyorlangan diplokokkoz va pasterellyozga qarshi assotsiatsiyalangan vaksina bilan emlash tavsiya etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elmurodov, B. A., Kh, A. S., Navruzov, N. I., & Sheraliyeva, I. D. (2016). Diseases of cubs.
2. Элмуродов, Б., Наврузов, Н., Шералиева, И., & Пулатов, Ф. (2019). Профилактическая эффективность официальной вакцины ГОА против пастереллеза, сальмонеллеза и колибактериоза сельскохозяйственных животных. *in Library*, 19(2), 312-315.
3. Navruzov, N. I., Pulatov, F. S., Sheralieva, I. D., Nabieva, N. A., Sulstonova, I. Y., & Aktamov, U. B. (2022). The importance of chitozan suctinat in lamb colibacteriosis.
4. Наврузов, Н. И., Пулатов, Ф. С., Султанова, И. Ю., Шералиева, И. Д., Набиева, Н. А., & Актамов, У. Б. (2008). The importance of chitozan suctinat in lamb colibacteriosis. *Scopus: Jundishapur Journal of Microbiology*. ISSN, 3645.

5. Элмуродов, Б. А., Абдалимов, С. Ҳ., Наврузов, Н. И., & Шералиева, И. Д. Ёш хайвонлар касалликлари. *Монография. Самарқанд-2016. “Зарафшон нашириёти.*
6. Saleh, R. O., Yuseran, H., Mansouri, S., Kareem, A. H., Shakir, M. N., Alasheqi, M. Q., ... & Alsalamy, A. (2024). Two effective factors in cancer: investigating the effect of ncRNAs in cancer and also the effect of nanotherapy in its treatment. *Pathology-Research and Practice*, 155218.
7. Sheraliyeva, I. D. (2022). DIPLOCOCCOSIS AND PASTEURERELLOSIS OF SHEEP-LAMBS The CASALLIERS. *Conferencea*, 85-86.
8. Шералиева, И. Д., & Абдусатторов, А. А. (2022, April). ЧОРВА ҲАЙВОНЛАРИ ОРАСИДА УЧРАЙДИГАН ДИПЛОКОККОЗ ВА ПАСТЕРЕЛЛЁЗНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ. In *E Conference Zone* (pp. 93-95).
9. Абдусатторов, А., & Шералиева, И. (2022). Меры по выявлению и профилактике бактериальных заболеваний. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 28-32.
10. Шералиева, И. Д. (2017). ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПРИ СМЕШАННЫХ (пастереллёза и диплококкоз) ИНФЕКЦИЯХ ЯГНЯТ. In *СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 103-107).
11. Sheralieva, I. D. Prevention of Mixed Diseases (Pasteurellosis and Diplococcosis) That Occur in Young Animals. *International Journal on Integrated Education*, 3(8), 229-231.
12. Наврузов, Н., Пулатов, Ф., Шералиева, И., Султонова, И., & Актамов, У. (2024). Значение сукцината хитозана при колибактериозе ягнят. *in Library*, 2(2), 5235-5241.
13. Sheralieva, I. D. (2024). QO ‘ZILAR STREPTOKOKKOZINING DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASHDA PREPARATLARNING SAMARADORLIGI. *Ustozlar uchun*, 1(1), 220-222.
14. Шералиева, И., & Абдусатторов, А. (2022). Меры по выявлению и профилактике бактериальных заболеваний. *in Library*, 22(3), 29-32.
15. Шералиева, И. (2022). Заболевания диплококкоза и пастереллеза овец. *in Library*, 22(2), 85-86.
16. Шералиева, И., & Наврузов, Н. (2021). Клинические признаки, патологоанатомические изменения и меры профилактики диплококков телят. *in Library*, 21(2), 143-146.
17. Шералиева, И. (2020). Сосуществование пастереллеза и диплококкоза у овец и ягнят. *in Library*, 20(3), 171-175.
18. Шералиева, И., Элмуродов, Б., Наврузов, Н., & Набиева, Н. (2019). Заболевания пастереллезом (*Pasterella multocida*), сальмонеллезом (*Salmonella abortus ovis*) и колибактериозом овец и ягнят. *in Library*, 19(2), 371-374.
19. Шералиева, И. (2016). Эффективность профилактики заболеваний пастереллезом и диплококкозом. *in Library*, 16(1), 329-331.
20. Шералиева, И., Элмуродов, Б., Наврузов, Н., & Султонова, И. (2015). О выявлении, лечении и профилактике инфекционных болезней каракольских овец. *in Library*, 1(3), 56-59.